

FITRAT HAYOTI VA IJODI HAMDA JADIDCHILIKDAGI O'RNI

Qo'ziboyev Behruz Bahodir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Annotation: This article talks about Jadidism, especially Abdurauf Fitrat's contribution to Jadidism, and the role of Jadidism today. During the reading of this article, you will gain a lot of new knowledge about the difficulties in the path of creativity and life. This article also talks about the recognitions given to our jadid by our government.

Key words: Merchant, translator, supervisor, spiritual heritage, educational values, nationalism.

Аннотация: В данной статье говорится о джадидизме, особенно о вкладе Абдурауфа Фитрата в джадидизм, а также о роли джадидизма сегодня. Во время чтения этой статьи вы получите много новых знаний о трудностях на пути творчества и жизни. В этой статье также говорится о признаниях, данных нам нашим правительством.

Ключевые слова: Купец, переводчик, надзиратель, духовное наследие, образовательные ценности, национализм.

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik harakatlari haqida xususan Abdurauf Fitratning jadidchilikga qo'shgan hissasi, jadidchilikning hozirgi kundagi o'рни haqida so'z borgan. Siz ushbu maqolani o'qish davrida buyuk jadidimiz ijod va hayot yo'lidagi qiyinchiliklar borasida ham ko'plab yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Hamda ushbu maqolada jadidimizga hukumatimiz tomonidan ko'rsatilgan e'tiroflar haqida ham so'z borgan.

Kalit so'zlar: Savdogar, tarjimonlik, nozir, ma'naviy meros, ma'rifiy qadriyatlar, millatchilik.

Ya'na bir buyuk jadidchilikka o'zining o'chmas izini qoldirgan jadidlarimizdan biri Abdurauf Fitrat hayoti va ijodiga to'xtalsak, Fitrat 1886-yili Buxoro shahrida savdogar Abdurahimboy oilasida dunyoda kelgan. Fitrat dastlab eski maktabda, so'ng oliy ta'lim olish uchun Mir Arab madrasasida o'qigan. "Tarbiyai atfol" jamiyatining moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashi bilan 1909–1913-yillarda Istanbulda tahsil olgan. Buxoroga qaytgach, 1912-1916-yillarda Buxoro, Qarshi shaharlarida jadid maktablari ochish va muallimlik qilish bilan shug'ullangan Fitrat 1917-yildan "Yosh buxoroliklar" firqasining mafkurachisi va g'oyaviy rahbarlaridan biriga aylangan.

Biroq Buxoro amiri Olimxon tazyiqi o‘laroq shu yilning aprel oyi o‘rtalarida jadidlar Buxorodan chiqib ketishga majbur bo‘ladilar. Fitrat Samarqandga ko‘chib borib, “Hurriyat” gazetasiga muharrirlik qilgan (1917-1918). Ayrim ma’lumotlarga qaraganda, Fitrat shu yillarda “Ittihodi taraqqiy” tashkiloti Eski Buxoro bo‘limining raisi ham bo‘lgan. 1918-yil martda Turkiston xalq komissarlari kengashi raisi F.Kolesovning Buxoro amirligiga bosqini davrida Abdurauf Fitrat, Fayzulla Xo‘jayev boshchiligidagi jadidlarning bosqinchilar tomonida turganidan g‘azablangan amir Olimxon ikkinchi bor ularni jismonan yo‘q qilishga kirishadi. Natijada jadidlar Toshkentga ko‘chib o‘tadilar. Fitrat 1918–1919-yillarda Xadradagi maktabda dars bergan. 1919–1920-yillarda esa Afg‘onistonning Toshkentdagi elchixonasida tarjimonlik vazifasida rasmiy xizmatda bo‘lgan. BXSr tashkil topgandan so‘ng Fitrat Buxoroga kelgan va 1921-yili Maorif xalq noziri, 1922-yili Tashqi ishlar xalq noziri, Xalq xo‘jaligi kengashi raisi, Butun Buxoro markaziy ijroiya qo‘mitasi va Xalq nozirlar sho‘rosi raisining o‘rinbosari va boshqa mas‘ul lavozimlarda xizmat qildi. Fitratning ilmiy-adabiy merosiga kelsak ijtimoiy va siyosiy jarayonlarda faol ishtiroki hamda o‘qituvchilik qilishdan tashqari, Fitrat samarali ilmiy-badiiy ijod bilan shug‘ullangan, kelajak avlodga boy ma‘naviy meros qoldirgan. Xalqning mustamlakachilik kishanlarini parchalab, istiqlol uchun kurashga da‘vat etuvchi she‘rlar va asarlar yozgan. “Yurt qayg‘usi” she‘ri va sochmalarida hurriyat uchun kurash g‘oyasini baralla kuyladi. Mazkur sochmalarda Turkistonni xo‘rlangan Ona obrazida tasvirlab, bu jabrdiydani zulm asoratidan xalos etish uchun Amir Temur singari jahongirlar ruhiga murojaat etdi, xalqni erk va hurriyat uchun kurash maydoniga da‘vat etgan. U shu yillarda “Mirrix yulduziga”, “Sharq”, “Shoir” singari she‘rlarini yaratib, ularda Turkistonni mustamlakaga aylantira boshlagan bolsheviklarga va ular barpo etayotgan tuzumga nafrat tuyg‘usini ifodalagan. Abdurauf Fitrat “Sayha”, “Munozara”, “Hind sayyohi qissasi” kabi asarlarida Turkiston jamiyatidagi qoloqlik, ilm-fanga bo‘lgan e‘tiborning susayishi, islom diniga kirib qolgan xurofotlarni keskin tanqid qilgan. Fitrat 1916-yildan boshlab yaratgan “Begijon”, “Qon”, “Abu Muslim”, “Temur sag‘anasi”, “O‘g‘uzxon” kabi dramalarida tarixga murojaat etganiga qaramay, bolsheviklarning Turkistonda olib borgan g‘ayrimilliy siyosatiga faol munosabat bildirib, zulm va zo‘ravonlikka asoslangan “yangi tuzum”ni keskin qoralagan. Mutafakkir bolsheviklar tuzumiga qarshi istiqlol uchun kurash g‘oyasini “Chin sevish” (1920) va “Hind ixtilolchilari” (1923) asarlarida yorqin ifodalagan. U Turkistonda sovet hokimiyati yillarida sodir bo‘layotgan fojiali voqealarni Angliyaning mustamlakasi bo‘lgan Hindistonga

ko'chirib, ingliz mustamlakachilariga qarshi kurashayotgan hind ixtilochi (istiqlolchi)lari siymosida, ma'lum ma'noda, o'z vatandoshlari timsolini yaratdi.

Fitrat 1914-1916-yillarda "Rahbari najot" ("Najot yo'li"), "Oila" va "Mavludi sharif yoki Mur'oti xayr ulbashar", 1917-1920-yillarda "O'quv", "Sharq siyosati" va "Yig'la, Islom", 1925-yilda esa "Muxtasar islom tarixi" asarlarini yaratgan. Fitrat bu asarlar orqali jamiyatda ro'y berayotgan siyosiy-ijtimoiy masalalarga munosabat bildirib, islom olami uchun o'z hamiyatini yo'qotmaydigan ma'naviy va ma'rifiy qadriyatlarni tushuntirib bergan. Fitrat o'zbek tilining grammatikasini o'rganish ishini boshlab bergan. Olim o'zbek tili morfologiyasi va sintaksisiga bag'ishlangan ko'plab asarlari bilan o'zbek tili grammatikasini ilmiy asosda o'rganish ishiga tamal toshini qo'ygan. Fitratning tilshunoslik sohasidagi katta xizmatlaridan yana biri uning 20-yillarda qadimiy turkiy til, jonli xalq tili va shevalarga tayangan holda, ilmiy-madaniy muomalaga kirib kelayotgan yangi tushuncha hamda hodisalarni ifodalash uchun o'zbek tilining lo'g'ati jamg'armasiga yangi so'zlar va atamalarni olib kirganligidadir.

Yuqoridagilarga qo'shimcha ravishda Fitrat o'zbek adabiyoti yirik namoyandalari ijodini ilk bor o'rganib, "Bedil" (1923), "Navoiyning forsiy shoirligi va uning forsiy devoni to'g'risida", "Ahmad Yassaviy" (1927), "Yassaviy maktabi shoirlari to'g'risida tekshirishlar", "Hibbat ul-haqoyiq", "O'zbek shoiri Turdi" (1928), "XVI asrdan so'ngra o'zbek adabiyotiga umumiy bir qarash", "Muhammad Solih", "Fors shoiri Umar Xayyom" (1929), "Mashrab", "Farhod-u Shirin" dostoni to'g'risida" (1930) kabi katta ilmiy qiymatga ega asarlar yozgan. "She'r va shoirlilik" (1919), "Adabiyot qoidalari" (1926), "Aruz haqida" (1936) asarlari bilan adabiyot nazariyasi faniga asos solgan. Fitrat "Shashmaqom", "O'zbek musiqasi to'g'risida" maqolalari va "O'zbek klassik musiqasi ham uning tarixi" (1927) risolasi bilan XX asr o'zbek musiqashunoslik fanini boshlab bergan.

Abdurauf Fitrat 1937-yil 24-aprel kuni qamoqqa olingan va salkam bir yarim yilga cho'zilgan tergov va qiynoqlardan so'ng Fitrat "aksilinqilobiy millatchilik jadidchilikning asoschilaridan, rahbarlaridan biri", "sovet hokimiyatining birinchi kunlaridan tortib, so'nggi kunlargacha partiya va sovet hukumatiga qarshi millatchi panturkchi aksilinqilobiy harakatni faol uyushtirib kelgan" kishi sifatida, shuningdek, Fayzulla Xo'jaev ko'rsatmasiga suyanib, sovet hukumatini kuch bilan ag'darib tashlash maqsadida Angliyaning Afg'oniston va Erondagi vakillari bilan yashirin harbiy-siyosiy shartnomalar tuzganlik, bosmachilikni tashkil qilganlik, Turkiyadan Anvar Poshoni boshlab kelganlik, fashistlar Germaniyasining josuslik tashkilotlari, chet ellarga ketgan muhojirlar bilan loqa o'rnatganlikda ayblangan. SSSR Oliy sudi

harbiy hay'ati Fitrat "ishi"ni 1938-yil 4-oktyabrda ko'chma sessiyada ko'rib chiqqan va u shu kuniyoq Toshkent atrofida otib tashlangan. Sud qarori 1938-yil 5-oktyabrda rasmiylashtirilgan. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, 1991-yil 25-sentyabrda Fitratga Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti berilgan. 1996-yili Fitratning 110 yillik yubileyi keng nishonlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimov S.E. Jadidchilik harakati 2021-yil
2. Oblomurodov N, Hazratqulov A va boshqalar. O'zbekiston tarixi.(o'quv qo'llanma) Toshkent-2011
3. Karimov I.A. Biz kelajakimizni o'z qo'limiz bilan quramiz.T:O'zbekiston.1999.B.385
4. Behbudiy M. Muhtaram yoshlarga murojaat. Oyna-1914. 41-son
5. M.Abdurashidxonov. Xotiralarimdan(Jadidchilik tarixidan lavhalar). Sharq-2001.B108-109